

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OTLARNING KO'PLIK KATEGORIYASINING QIYOSIY-TIPOLOGIK TADQIQI

Barno Muxtorova

ingliz tili kafedra o'qituvchisi,

doktorant, FarDU

Kamola Mamasaidova, Sayyora Rayimjonova

4-kurs talabalari, FarDU

Annotatsiya: Ushbu maqolada otlarning ko'plik kategoriyasi, ularning hosil bo'lish usullari ingliz va o'zbek tillaridagi misollar yordamida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ot, ko'plik, morfologik usul, sintaktik usul

Shaxs, narsa, o'rin-joy, faoliyat, jarayon, mavhum tushuncha, payt ma'nolarini bildirib, kim?, nima?, qayer? so'roqlariga javob bo'luvchi so'z turkumiga ot so'z turkumi deyiladi.

Ot son kategoriyasiga ega, ya'ni predmet anglatuvchi so'zlar birlik va ko'plik sonda qo'llaniladi. O'zbek tilida ko'plik kategoriyasi 2 xil usul bilan hosil qilinadi:

1.Morfologik usul

2.Sintaktik usul

1.Morfologik usul **-lar** qo'shimchasi orqali yasaladi. Masalan: -mehmonlar, uylar, bolalar. O'shandan so'ng *mehmonlar* bilan xayrlashib chiqdi (A.Qodiriy "O'tkan kunlar)

2.Sintaktik usulda ko'plik so'zlar yordamida yasaladi. Masalan: *bir uy kitob, ko'p talaba, ancha bola, allaqancha yil. Otabekcha allaqancha yil hisoblangan bir fursat o'tib, nihoyat, yangalar kutib so'radilar* (A.Qodiriy "O'tkan kunlar")

Otlarda ko'plik ma'nosi leksik ma'nosi ko'p predmetni bildiradigan otlar orqali ham anglashiladi. Bunday otlar birlik shaklida bo'lsa ham, bir turdagi predmetlarning to'dasini, jamini bildiradi: *to'da, gala, aholi, xalq, olomon* kabi.

Ko'plik ma'nosini bunday jamlovchi otlar orqali ifodalanishi leksik-semantik usul deyiladi. Bunday ma'nodagi otlarga grammatik jihatdan birlik shaklda, lekin semantik jihatdan ko'plikda deb qaraladi. misol uchun: *Toshkand olomonining talablari bilan Azizbekning ikki oyog'idan arqon bilan bog'lab otning chovig'a sudratma qildilar. (A.Qodiriy "O'tgan kunlar")*

Ammo -lar qo'shimchasi ko'plikda boshqa ma'nolarni ham anglatadi.

1. Abstrakt otlar, yakka bir predmetni anglatuvchi otlar, juft predmetni anglatuvchi otlarda -lar affiksi qo'shilganda ma'noni kuchaytiradi yoki ta'kidlaydi: *Kumushning qoshlari chimirildi (A.Qodiriy).*
2. Donalab sanalmaydigan predmetni anglatuvchi otlarga -lar affiksi qo'shilganda, shu predmetning turi, navi, yoki mo'llik kabi ma'nolarni bildiradi: *Zilol suvlar, eram kabi bog'u-bo'stonlar (G'ayratiy).*
3. Atoqli otlarga qo'shilganda esa umumlashtirish, birgalik kabi ma'nolarni bildiradi: *Hasanalining Otabeklar oilasida qulluqda bo'lganiga ellik yillar chamasi zamon o'tib, endi Otabeklar oilasining chin bir a'zosi bo'lib ketgan (A.Qodiriy "O'tgan kunlar")*
4. Shuningdek, qarindosh-urug'lik munosabatini bildiruvchi (ota, ona, buvi, aka, opa kabi) otlarga egalik qo'shimchasidan keyin -lar affiksi qo'shilganda, bu otlar hurmat ma'nosini anglatadi: *Karovatning to'g'risida gumbazdek bo'lib Qo'mondon xolam o'tiribdi. Erlari "shahar savdo markazi" direktori. (X.To'xtaboyev "Mungli ko'zlar)*

Ingliz tilida esa ko'plik -s qo'shimchasi qo'shish orqali yasaldi va bu ot albatta sanaladigan bo'lishi lozim, chunki sanalmaydigan otlarni ko'plik shakli mavjud emas. Otlarning ko'plik shaklini yasashda bir qancha qoidalar mavjud.

1. Odatda otlarga -s qo'shimchasi qo'shiladi:

A pen(ruchka)- two pens(ikkita ruchka)

2. Agar otlar -s, -ss, -sh, -ch, -x yoki -z tovushlari bilan tugasa ko'plik yasash uchun -es qo'shimchasi qo'shiladi:

A bus(avtobus)- two buses(ikkita avtobus)

A boss(boshliq)- two bosses(ikkita boshliq)

A dish(idish)- dishes(idishlar)

A church(ibodatxona)- churches(ibodatxonalar)

A box(quti)- boxes(qutilar)

3. Agar otlr -f yoki -fe tovushlari bilan tugasa, -f tovushi -v(e) ha o'zgaradi va -es qo'shiladi:

Knife(pichoq)- knives(pichoqlar)

Wolf(bo'ri)- wolves(bo'rilar)

Mustasno holatlar:

Roof(tom)- roofs(tomlar)

Chex(oshpaz)- chefs(oshpazlar)

4. Agar itlar undosh+y tarzida tugasa, y tovushi i ga o'zgaradi va -es qo'shiladi:

City(shahar)- cities(shaharlar)

5. Agar otlar unli +y shaklida tugasa -s qo'shimchasini qo'shish kifoya.

Toy(o'yinchoq)- toys(o'yinchoqlar)

6. Agar otlar -o bilan tugasa, -es qo'shimchasi qo'shiladi.

Potato(kartoshka)- potatoes(kartoshkalar)

Tomato(pomidor)- tomatoes(pomidorlar)

Mustasno holatlar: Photo(rasm)- photos(rasmlar), Piano(pianino)- pianos(pianinolar)

7. Ko'plik va birlik shakli bir xil otlar: *sheep(qo'y)- sheep (qo'ylar), deer(bug'u)- deer (bug'ular), fish (baliq)- fish (baliqlar)* ; ko'plik shakli mustasno holatda yasaladigan otlar: *child(bola)- children (bolalar), man(kishi)- men(kishilar), woman(ayol)- women(ayollar), goose(g'oz)- geese(g'ozlar), tooth(Tish)- teeth(tishlar), foot (oyoq)- feet (oyoqlar), mouse(sichqon)- mice(sichqonlar), person(odam)- people (odamalar)*

REFERENCE:

1. D. Haydarov, O'zbek tili grammatikasi o'quv qo'llanma – Farg'ona

2. Alisherovna, M. B. (2020). Comparative analysis of the English and Russian proverbs and sayings representing the concept" money". Проблемы современной науки и образования, (4-2 (149)), 43-45.
3. Mukhtorova, B. (2023). THE LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD. Science and innovation, 2(B1), 461-466.
4. Абдуразакова, Ш., & Мухторова, Б. (2023). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА. Scientific progress, 4(1), 369-373.
5. Мухторова, Б. А. (2022, September). МОДАЛЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ЛИСОНИЙ ҲАМДА МАНТИҚИЙ ТАДҚИҚИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 1, pp. 55-61).
6. Mukhtorova, B., & Kayumova, M. (2023). SOME EFFECTIVE WAYS OF READING NEWSPAPER ARTICLES. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(4), 65-68.
7. Mukhtorova, B., & Akhmadjonova, M. (2023). THE EFFECTIVE WAYS OF IMPROVING STUDENTS'SPEAKING SKILLS. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(4), 61-64.
8. Mukhtorova, B. A., Mayusupova, M. R., & Abdurakhimova, Z. B. (2023). ACTUAL PROBLEMS OF TRANSLATING PROPER NOUNS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 2(4), 40-52.
9. Мухторова, Б. А. (2023). ТУРЛИ ТИЗИМЛИ ТИЛЛАРДА “БОЙЛИК” КОНЦЕПТИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ. GOLDEN BRAIN, 1(5), 99-103.
10. qizi Usmonova, U. H., & Mukhtorova, B. (2023). PAREMIOLOGICAL UNITS OF LANGUAGE. GOLDEN BRAIN, 1(1), 241-244.
11. <https://en.wikipedia.org>